
AUTISMO E IDENTIDADE: O DESENHO COMO UMA FERRAMENTA DE DESCOBERTA DE SI

DOI: 10.5281/zenodo.15648537

Isabelle Silvestre Bezerra

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

O presente trabalho tem como temática a utilização do desenho no ensino de arte para jovens e adultos com deficiência, focando na formação de identidade desse indivíduo em meio a sociedade em que vive. Nesse sentido, o objeto de estudo são os desenhos criados pelos alunos com suas respectivas justificativas e desenvolvimento, tendo em vista que a cada aula terá uma proposta pedagógica diferente, bem como a mediação da prática pedagógica. O então projeto é de natureza básica, do tipo descritivo-exploratória, com o intuito de analisar como também descrever as criações expostas, dando ênfase, principalmente, na escuta, nas justificativas e no processo do desenho e não apenas no seu resultado final. A abordagem é de cunho qualitativo, a partir da escuta, observação, interpretação e reflexão das obras produzidas durante as aulas, com o objetivo de gerar uma compreensão do processo de descobrimento dos gostos, preferências e afinidades do indivíduo com Transtorno do Espectro Autista. A primeira etapa consistirá de um estudo bibliográfico e a colheita de dados acerca dos aspectos da arte-educação e educação especial e inclusiva. A segunda etapa se dará através de uma sequência didática em que os alunos com Transtorno do Espectro Autista participantes serão apresentados as materiais de desenho - como lápis, giz de cera e canetas hidrográficas - e em seguida serão realizadas contações de história para para que possam produzir suas obras de acordo com a temática do dia e do texto escolhido. A terceira etapa trabalhará com as obras obtidas durante as aulas, seguida da análise dessas produções. A análise se aprofundará desde o desenvolvimento da arte, com foco especial no processo de escuta. Reconhece-se que o caminho de criação de uma obra é repleto de riquezas que podem ser despercebidas se a avaliação se restringir apenas ao resultado final. O objetivo é capturar e valorizar essas nuances que surgem durante todo o percurso criativo. Como aporte teórico, o trabalho apoia-se em Silva e Siqueira (2020) e Lustosa (2021), em relação à educação inclusiva, e Dewey (2014), que explora o desenho como um ato relacionado à vida cotidiana e experiência do ser. Para finalizar a experiência das aulas, será proposto a ilustração de um livro que abordará temas como Autismo e respeito às diferenças, para reafirmar a participação dos alunos no processo criativo e as especificidades de cada um. Dessa maneira, espera-se que o desenho seja uma ferramenta de autonomia e percepção de si.

Palavras-chave: Autismo; Desenho; Identidade.